

UOT 002.6

ANALYSIS OF PROTOCOLS ASSOCIATED WITH THE ENHANCEMENT OF TCP PERFORMANCE IN ONE-HOP WIRELESS COMPUTER NETWORKS

Babak ABBASOV, Ahad MAMMADOV

Qafqaz University

Baku / AZERBAIJAN

babbasov@qu.edu.az, ahadm@qu.edu.az

ABSTRACT

Proposition assumed by the TCP protocol that any packet loss is due to a network congestion, is no longer suitable for wireless networks, because TCP poorly fulfills its role in such networks. The research in this area is still producing rapid actions, and considerable amount of problems are still widely open, so this article is to identify the main causes of TCP performance degradation over wireless networks and to review some proposed TCP variants to prevent such lack of TCP in wireless computer networks. In this article, main causes of this performance degradation has been presented and listed. In addition, it is known that wireless networks are divided into two groups: one-hop and multi-hop wireless networks. One-hop wireless networks include Wireless LANs and cellular networks, while multi-hop wireless networks include the so-called networks MANET, which stands for Mobile Ad-hoc Networks. In this article protocols only for one-hop networks will be inspected. This analysis will serve to provide a constructive way in proposing new solvable proposals within this scope.

Keywords: TCP, wireless, computer, network, congestion, control, performance, issues, challenges, solutions, methods, survey, comparison.

АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ, ПОВЫШАЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TCP В ОДНОЗВЕННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

РЕЗЮМЕ

Предложение, предполагаемое протоколом TCP, что любые потери пакетов происходят из-за перегрузки сети, больше не является пригодным для беспроводных сетей, так как TCP неудачно выполняет свою роль в подобных сетях. Несмотря на значительное количество исследований в этой области, многие проблемы все еще остались без решений. Эта статья включает в себя определение основных причин снижения производительности TCP и пересмотрение некоторых предлагаемых вариантов TCP, чтобы предотвратить подобные отсутствия TCP в беспроводных сетях. В то же время, как известно беспроводные компьютерные сети делятся на две группы: однозвенные (one-hop) и многозвенные (multi-hop) беспроводные сети. Однозвенные беспроводные сети включают в себя беспроводные локальные и сотовые сети, а многозвенные беспроводные сети включают так называемые сети MANET, которые означают Мобильные Одноранговые Сети (Mobile Ad Hoc Networks). В этой статье будут рассмотрены протоколы только для однозвенных сетей. Этот анализ в результате упростит переход к следующей стадии исследований в этой области и поможет сделать новые ключевые предложения.

Ключевые слова: TCP, беспроводные, компьютерные, сети, перегрузка, затор, перформанс, производительность, проблемы, решения, сравнение, методы, варианты, обозрение.

BİRPİLLƏLİ SİMSİZ KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ TCP PERFORMANSINI ARTIRAN PROTOKOLLARIN TƏHLİLİ

XÜLASƏ

TCP protokollarının "şəbəkədə yaranmış bütün itkilər xəttəki sıxlıqdan irəli gəlir" fərziyyəsi sadəcə simli şəbəkələr üçün nəzərdə tutulduğuna görə, artıq simsiz şəbəkələrdə öz hökmünü itirmişdir. Bunun səbəbi TCP protokolunun bu tip şəbəkələrdə öz funksiyasını tam yerinə yetirə bilməməsidir. Bu sahədə bir çox tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq əhəmiyyətli miqdarda problemlərin hələ də həlli yolları tapılmamışdır. Məqalənin məqsədi TCP protokolunun simsiz şəbəkələrdə performansın aşağı düşməsinin əsas səbəblərinin təyin edilməsi və bu çatışmazlığın aradan qaldırılması üçün təklif olunmuş TCP variasiyalarının təhlil edilməsidir. Məlumdur ki, simsiz

kompyuter şəbəkələri əsasən iki qrupa bölünür: birpilləli (*one-hop*) və çoxpilləli (*multi-hop*) simsiz şəbəkələr. Birpilləli şəbəkələrə Simsiz Lokal Kompyuter Şəbəkələri (*WLAN*) və hüceyrə (*cellular*) şəbəkələri, çoxpilləli şəbəkələrə isə xüsusi adlandırılması *MANET* (*Mobile Ad-hoc NETWORKS*) olan Mobil Ad-Hoc Şəbəkələri daxildir. Araşdırmada sadəcə birpilləli şəbəkələr üçün hazırlanmış protokollar təhlil ediləcəkdir. Təhlil nəticəsində bu sahədə tədqiqatların aparılması üçün növbəti mərhələyə keçilməsinə, yeni həlledici təkliflərin təqdim edilməsinə köməklik göstərilmiş olacaq.

Açar sözlər: TCP, simsiz, kompyuter, şəbəkə, sıxlıq, tıxanma, performans, səmərəlilik, problem, həlli yolları, müqaisə, üsul, metod, varianslar, təhlil.

Giriş

TCP (*Transmission Control Protocol*, *Ötürməyə Nəzarət Protokolu*)-şəbəkədaxili tətbiqi proqramları dəstəkləyən protokolların çoxsəviyyəli ierarxiyası üçün yaradılmış etibarlı əlaqələri təmin edən bir protokoldur. TCP eyni zamanda tək sistemə birləşdirilən müxtəlif kompüter şəbəkələrinə qoşulmuş kompyuterlərdə proseslər arasında etibarlı kommunikasiyanı təmin edir [1]. Bu protokol etibarsız şəbəkələrdə etibarlı uc-uca (*end-to-end*) məlumat çatdırılmasını təmin etmək üçün layihələndirilmişdir. Nəzəri olaraq TCP əsas infrastruktur texnologiyalarından asılı olmamalıdır. Xüsusilə də, *Internet Protokolunun* simli yaxud simsiz şəbəkə əlaqələrinin üzərində işləməsinin qayğısına qalmamalıdır. Təcrübədə bu əhəmiyyətlidir, çünki əksər TCP variansları simli şəbəkələrə məxsus fərziyyələrə əsaslanmış və dəqiqliklə layihələndirilmişdir. Simsiz əlaqələrin xüsusiyyətlərinə əhəmiyyət verilməsə, TCP tətbiqlərinin məhsuldarlığının aşağı düşməsinə səbəb ola bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, simli və simsiz şəbəkələr bant genişliyi (*bandwidth*), yayılma ləngiməsi (*propagation delay*) və linkin etibarlılığı (*link reliability*) nöqtəyi-nəzərindən bir birindən fərqlənirlər. Fərqlərdən ən əsası, paket itkisi əsasən şəbəkədəki sıxlığa görə baş vermir və bu itkilər həmçinin simsiz şəbəkələrə məxsus müəyyən səbəb ilə əlaqəli ola bilərlər. Simsiz local şəbəkələrdə əksər paket itkisi əsasən kanallarda xətalara yaranmasının yüksək ehtimalına görə baş verir. Mobil Ad-Hoc şəbəkələrində isə paket itkisinin əksəriyyəti mühit mübarizəsi (*medium contention*), marşrut xətalrı (*route failures*) və radiokanal xətalrı (*radio channel errors*) ilə əlaqəlidir [2]. Nəticə etibarilə, TCP simli şəbəkələrdə yaxşı işləsə də, şəbəkədəki itkilərin səhvən sıxlıq səbəbilə yarandığı fərz edildiyi üçün simsiz şəbəkələrdə sıxlığa nəzarət (*congestion control*) və sıxlığın qarşısının alınması (*congestion avoidance*) prosedurları cəlb edilir və bu prosesin nəticəsində performans ciddi azalmış olur.

Simsiz kompyuter şəbəkələri əsasən iki qrupa bölünür: birpilləli (*one-hop*) və çoxpilləli (*multi-hop*) simsiz şəbəkələr. Birpilləli şəbəkələrə Simsiz Lokal Kompyuter Şəbəkələri (*WLAN*) və hüceyrə (*cellular*) şəbəkələri, çoxpilləli şəbəkələrə isə xüsusi adlandırılması *MANET* (*Mobile Ad-hoc NETWORKS*) olan Mobil Ad-Hoc Şəbəkələri daxildir [3]. Bu Məqalədə sadəcə birpilləli şəbəkələr üçün hazırlanmış protokollar tədqiq ediləcəkdir.

Simsiz kompyuter şəbəkələrində TCP protokolunun davranışının tədqiq edilməsi və TCP səmərəliliyinin artırılması istiqamətində mühim tədqiqatlar aparılmış və simsiz şəbəkələrə məxsus problemlərin həlli üçün müxtəlif alqoritmlər və metodlar təklif edilmişdir. Bu sahədə çox sayda tədqiqatlar aparılmasına baxmayaraq əhəmiyyətli miqdarda problemlərə hələ də həlli yolları tapılmamışdır. Tədqiqatın məqsədi TCP protokolunun simsiz şəbəkələrdə performansın aşağı düşməsinin əsas səbəblərinin təyin edilməsi və bu çatışmazlığın aradan qaldırılması üçün təklif olunmuş TCP variasiyalarının təhlil edilməsidir.

Birpilləli simsiz şəbəkələrdə tcp performans çətinlikləri

Adətən simsiz lokal şəbəkələr və hüceyrə şəbəkələrindən ibarət olan birpilləli (*one-hop*) simsiz şəbəkələrdə TCP performansına nəzər yetirilmişdir. İlk olaraq TCP səmərəliliyinə təsir edən üç əsas səbəb cəmlənmişdir. Daha sonra performansın artırılması üçün təklif edilmiş bir neçə layihələr təsvir edilmişdir.

Simli şəbəkələrlə müqayisədə simsiz şəbəkələrin TCP səmərəliliyini ciddi şəkildə aşağı salan bir neçə mənfi xüsusiyyətləri mövcuddur. Bu xüsusiyyətləri: hərəkətlilik (*mobility*), kanal xətalı (channel errors), əlaqənin asimmetriyası (*asymmetry of communication*) və enerji məsrəfi (*power consumption*) şəklində sadalamaq mümkündür.

A. Hərəkətlilik (*mobility*)

Bəzi hallarda qovşağın hərəkətliliyi əlaqənin kəsilməsinə və marşrut xətalının yaranmasına səbəb olur. Nümunə olaraq hərəkətdə olan qovşağın digər qovşağın əhatə dairəsindən kənara çıxma problemini qeyd etmək olar. Əlaqənin kəsilməsi isə müvafiq olaraq paket və məlumat itkisinə səbəb olur [4]. TCP protokolu isə paket itkisinin marşrut xətası səbəbilə, yaxud sıxlıq nəticəsində yarandığını ayırd edə bilmir. Beləliklə TCP-nin sıxlığa nəzarət (*congestion control*) mexanizmi bu növ (məs. marşrut xətası səbəbli) itkilərə mənfi reaksiya göstərir [5]. Eyni zamanda, yeni marşrutun aşkar edilməsi TCP göndəricinin (*TCP sender*) təkrar ötürmə müddətindən (*RTO - Retransmission Time Out*) də xeyli uzun çəkə bilər. Yeni marşrutun aşkar edilmə müddəti *RTO* dəyərini aşarsa, TCP göndəricisi (*TCP sender*) zaman aşımından dərhal sonra sıxlığa nəzarət (*congestion control*) mexanizmini cəlb edir. İtkilər səbəbilə azalmış tutumun ölçüsü daha da azalmağa davam edəcək. Göndərici ilə qəbuledici TCP əlaqələrini şəbəkənin mütəxlif hissələrinə böldükdə, alınan nəticə qənaətbəxş olmaya bilər. Belə olan halda baxmayaraq ki, əlaqənin sonunda göndərici ilə qəbuledici öz aralarında əlaqə qurmuş və bağlanmış olsalar da, çox sayda ardıcıl *RTO* dəyərləri 1 və ya 2 dəqiqə müddətinə fəaliyyətsizliyə gətirib çıxardacaq.

B. Kanal xətalı (*channel errors*)

TCP protokolu əsasən kanal xətalı az olan şəbəkələrdə səmərəli işləməsi üçün tərtib edilmişdir. Simsiz şəbəkələr isə tam tərsinə, kanal xətalının yüksək səviyyəsi ilə səciyyələnir. Nəticə etibarilə simsiz əlaqələrdə TCP istifadə edildikdə, bu tip xətalı səbəbindən yaranmış məlumat itkiləri adətən sıxlıq itkisi kimi qəbul edilir. Yaranmış sıxlığın aradan qaldırılması cəhdlərində göndərilmə nisbəti (*sending rate*) əhəmiyyətli miqdarda azalmış olur və nəticədə performans aşağı düşür.

Transmissiya xətalı və sıxlıq nəticəsində yaranmış itkilərin bərpasını transport və link səviyyələrində həyata keçirmək daha əlverişlidir. Belə ki, transmissiya xətalının transport səviyyəsi protokolları ilə, sıxlıq nəticəsində yaranmış itkilərin isə link səviyyə mexanizmi ilə bərpa edilməsi ən sadə həlli yolu olacaqdır [6]. TCP/IP steysinə fərqli səviyyələri (*layers*) arasında bölgünü təmin etmək üçün transport səviyyə protokollarının semantikasi barəsində data-link səviyyəsinin xəbərdar olması tələb olunmur. Lakin yeni təklif və həllərin tətbiq edilmə üsullarının sadələşdirilməsi üçün modifikasiyaların minimal səviyyədə olması tərcih edilməlidir.

C. Əlaqənin asimmetriyası (*asymmetry of communication*)

Birpilləli simsiz şəbəkələrdə mobil terminal ilə baza stansiyası arasında əlaqə öz mahiyyətinə görə asimmetrikdir. Mobil terminal baza stansiyası ilə müqayisədə məhdud tutuma (*capacity*),

bufer həcmində (*buffer size*) və emal imkanlarına (*processing capability*) malikdir. Başqa bir asimmetriya da simli və simsiz əlaqələrin tamamilə müxtəlif xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Simli şəbəkələr daha etibarlı və daha böyük bant genişliyinə malikdir, lakin simsiz şəbəkələr həm xəta-ya meyillidir, həm də məhdud və qeyri-sabit bant genişliyinə malikdir [7]. Məsələn, geniş şəkildə istifadə olunan Ethernet şəbəkələrinin bant genişliyi 100 Mbps və ya 1 Gbps olduğu halda, HSPDA (*High Speed Packet Data Access*) şəbəkələrinin bant genişliyi sadəcə 14.4 Mbps, 3G şəbəkələrinin genişliyi minimum 2 Mbps maksimum 25 Mbps, 4G şəbəkəsinin isə maksimum 100 Mbps həcmindədir. Bu səbəbdən də simsiz rabitədə TCP əlaqələri üçün darboğaz keçidi (*bottleneck*) yaranır və nəticə etibarilə şəbəkədə sıxlıq (*congestion*) yaranmış olur.

D. Enerji məsrəfi (*power consumption*)

Mobil qovşaq baza stansiyası ilə müqayisədə daha aşağı emal performansına və məhdud enerjiyə malikdir. Bu da öz növbəsində şəbəkədə səmərəsizliyə meyli olduğunu göstərir. Simsiz şəbəkələrdə qovşaqlar müəyyən vaxt ərzində batareya enerjisində qalmağa ehtiyac duyur və buna görə də qovşaqların enerjiyə qənaətli olmaları tələb olunur. Enerji məsrəfini nəzərə alan həllər digər təkliflər üzərində açıq üstünlüyə sahib olur [8]. Qovşaqlarda enerjiyə qənaət məsələsinə kömək etmək məqsədi ilə müxtəlif TCP kod modifikasiyası və tənzimləmələri təklif edilmişdir.

Təklif edilən həllər

TCP protokolunun simsiz şəbəkələrdəki çatışmazlığını aradan qaldırması istiqamətində əhəmiyyətli səylər göstərilmişdir. Simsiz şəbəkələrdə TCP səmərəliliyinin azalma səbəblərinin aradan qaldırılması üçün təklif edilmiş həllər üç əsas qrupa ayırmaq mümkündür: uc-uca (*end-to-end*), əlaqənin bölünməsi (*split-connection*) və proksi əsaslı (*proxy-based*) yanaşmalar.

A. Uc-uca (*end-to-end*) həllər:

1) Sürətli retransmissiya (FACK - Fast retransmission): bəlkə də TCP performansını artırmaq üçün təklif edilmiş ən sadə uc-uca həllərdən biridir. TCP protokolu kommunikasiya əsnasında xidmətin ötürülməsi (*handoffs*) zamanı artan gecikmələrə və paket itkisinə səbəb olan qəbul edilməz dərəcədə uzun fasilələrlə qarşılaşır. Sürətli retransmissiya məhz bu müşahidəyə əsaslanaraq, Caceres və İftode tərəfindən bu problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə təklif edilmişdir [9]. Mobil qovşaq, xidmətin ötürülməsi (*handoffs*) prosesi başa çatdıqdan dərhal sonra TCP göndəricisinə təsdiq mesajların dublikatını (*duplicate acknowledgements*) göndərəcək. Bu yolla TCP göndəricisi ötürücülüğün ciddi azalmasının (*throughput drop*) qarşısını alaraq zaman aşımını (*timeout*) gözləmədən retransmissiyaya başlaya bilər.

2) Seçməli təsdiqləmə (SACK - Selective Acknowledgement): sürətli retransmissiya və bərpa mexanizmləri bir pəncərədə (*window of data*) yalnız bir paket itkisinə nəzarət edə bilər. Bir pəncərədə eyni zamanda birdən çox paket itkisi yarandıqda TCP zəif performans göstərəcəkdir. Bu məhdudluğu aradan qaldırmaq üçün TCP tətbiqinə Seçməli Təsdiqləmə (SACK) xüsusiyyətinin əlavə edilməsi təklif edilmişdir [10].

SACK əlavəsi TCP protokolunun iki xüsusiyyətini mənimsəyir. Birinci xüsusiyyət, əlaqə qurulduqdan dərhal sonra SACK əlavəsinin istifadə edilməsini təyin edən xüsusiyyətin aktivləşdirilməsidir. Digər xüsusiyyəti isə SACK əlavəsinin eynisidir. Qurulmuş əlaqə üzərindən, əgər birinci halda SACK xüsusiyyəti aktivləşdirilmişsə, TCP qəbuledici tərəfindən göndərilir. Seçməli Təsdiqləmə mexanizmi bu tip məhdudluqların aradan qaldırılmasına köməklik gös-

tərə bilər. Paketlərin çatdığına dair xəbər alındığı andan etibarən SACK paketləri TCP qəbul-
edici tərəfindən göndəriciyə geri qaytarılır. Bu halda göndərici tərəfindən yalnız itmiş və ya
əksik məlumat seqmentləri yenidən göndərilə bilər [11].

3) Freeze-TCP: Freeze-TCP mexanizmi həqiqi uc-uca layihəsidir (*end-to-end scheme*) və axınlara
nəzarət üçün hər hansı bir vasitəçi cihaz (məs. baza stansiyası) tələb edilmir. Mexanizmdə va-
sitəçi cihazlarda və ya göndərici tərəfdə hər hansı bir dəyişiklik tələb edilmir. Mövcud infras-
trukturdə tam effektiv işləyə bilməsi üçün yalnız mobil kliyent tərəfdə kiçik TCP kod dəyişik-
liyi tələb edilir. Ədəbiyyat siyahısındakı bir məqalədə [12] performans nəticələrinin göstəricisi
mobil qovşaqlarda proaktiv fəaliyyətin və/vəya siqnallamanın əhəmiyyətini vurğulayır. Əksər
hallarda əlaqə kəsintisinə yalnız cavab vermək (*respond*) adətən proaktiv mexanizmlərlə (məs.
Freeze-TCP) müqayisədə daha aşağı performans göstərir.

B. Əlaqənin bölünməsi (*split-connection*) yanaşmaları:

1) Indirect TCP (I-TCP): Bu mexanizm mobil qovşaqlar üçün vasitəsiz (*indirect*) bir transport
səviyyəsi protokoludur. Indirect TCP, sabit və mobil qovşaqlar arasında transport səviyyəli
əlaqənin qurulması üçün MSR (*Mobility Support Routers*) yönləndirici resurslarının ən optimal
şəkildə istifadəsini təmin edir. Simsiz əlaqələrin və hərəkətlilik məsələsinin etibarsızlığı ilə
əlaqəli problemləri tamamilə simsiz əlaqə sistemləri daxilində, əsasən də Indirect TCP proto-
kolları vasitəsilə həll edilir. Bu proses əsnasında sabit qovşaqlarda TCP/IP sisteminin dəyişik-
liyinə ehtiyac duyulmur [13]. Vasitəsiz (*indirect*) protokollar hərəkətlilik və simsiz əlaqələrlə
bağlı problemlərin təcrid edilməsi üçün MSR yönləndiricilərini vasitəçi kimi istifadə edə bilər.
Bu sistem həmçinin sabit şəbəkə protokolları ilə geri uyğunluğu (*backward compatibility*) da tə-
min edir [14].

2) M-TCP: Bu alqoritm isə mütəmadi və ya uzunsürən əlaqə kəsilmələrin yaratdığı problemlə-
rin həll edilməsi üçün tərtib edilmişdir. Bundan əlavə mobil qovşaqların TCP performansının
artırılması üçün hazırlanmışdır. Simsiz rabitənin bant genişliyinin dinamik dəyişiklikləri üçün
uyğunlaşdırılmış M-TCP, eyni zamanda səmərəli şəkildə paket təhvilə (*handovers*) prosesini
də təmin edir [15]. Əlavə olaraq, həm kəsilmələrə, həm də aşağı və/və ya dəyişkən simsiz şəbə-
kə bant genişliyinə daha yaxşı reaksiya vermək üçün mobil rabitədə TCP modifikasiyasına da
izacə verir. Nəticədə M-TCP, mobil qovşaqların mütəmadi kəsilmələrlə üzləşdikləri mühitlərdə
yüksək keyfiyyət göstərmiş olur.

C. Proksi əsaslı (*proxy-based*) metodlar:

1) SNOOP protokolu: Bu protokol əsasən simli və simsiz şəbəkələr arasında dayanan yönlən-
diricilərdə çalışması üçün işlənmişdir. SNOOP protokolu eyni zamanda həm baza stansiyası
kimi, həm də çıxış qapısı (*gateway*) olaraq istinad edilə bilməkdədir. Protokolun rolu, mobil
qovşaqlardan sabit qovşağa və əksinə ötürülən TCP paketlərinə nəzarət etməkdən ibarətdir [16].
SNOOP agentı bütün bu paketləri keşləyir (*caching*), təkrar təsdiq dublikatlarına (*DupACKs*)
rast gəldikdə, itmiş paketləri lokal keşdən dərhal yenidən göndərir və *DupACK*-ləri imha edir.
Bu proseslə baza stansiyası təsdiq dublikatlarını yaymadan sabit qovşaqlardan paket itkilərini
gizlədir, və beləliklə də lazımsız yerə sıxlığa nəzarət mexanizminin cəlb edilməsinin qarşısını
alır. Təcrübədə SNOOP protokolu müstəqil istifadə edilmir və adətən TCP variasiyaları ilə bir-
ləşdirilir [17]. Buna misal olaraq TCP xüsusiyyətlərindən biri olan və geniş istifadə olunan TCP
Reno mexanizmi göstərilə bilər. TCP SACK metodu da öz növbəsində ortaqlıq simli-simsiz şəbə-
kələr üçün uyğun TCP variasiyası sayıla bilər.

2) Elan edilmiş pəncərə idarəetməsi (advertised window control):

Tədqiqatların birində [18] aparılmış təhlil və simulyasiya sayəsində məlum olmuşdur ki, *upstream* (mobil qovşaqdan baza stansiyasına) və *downstream* (baza stansiyasından mobil qovşağa) TCP axınları simsiz rabitə mühitini ədalətli şəkildə paylaşır. *Upstream* və *downstream* axınları arasındakı ötürmə nisbəti (*throughput ratio*) müvafiq olaraq 10:1 nisbətindədir. Məqalədəki iddia əsasən, ötürmə nisbəti baza stansiyasının bufer ölçüsündən asılıdır. Kafi olmayan bufer ölçüsü səbəbindən bəzi paketlər itdikdə TCP *downstream* pəncərə ölçüsü qəbuledicinin pəncərə ölçüsünə çata bilmir. Halbuki TCP *upstream* pəncərə ölçüsü ola bilsin ki, qəbuledicinin pəncərə ölçüsünə çatsın, çünki *upstream* pəncərəsi bəzi təsdiq paketlərin itkisinə qarşı tolerant ola bilər [19]. Beləliklə, təklif olunur ki, baza stansiyasından keçdiyi zaman təsdiq paketlərində qəbuledicinin elan edilmiş pəncərə sahəsi dəyişilməlidir.

3) WTCP (Wireless TCP): Bu protokol digərləri ilə müqayisədə fərqli yanaşma ilə işləyir, belə ki TCP protokolunun uc-uca semantikasını qoyurub saxlayır. WTCP əsasən Simsiz Qlobal Şəbəkələr (WWAN, *Wireless Wide Area Networks*) üçün hazırlanmışdır. TCP alqoritmləri şəbəkədə yaranmış bütün itkilər xəttəki sıxlıqdan irəli gəldiyini fərz etdikləri üçün WWAN şəbəkələrdə uğursuz nəticə göstərir. WTCP çalışır ki, sıxlıq səbəbilə yaranmış itkiləri təsadüfi itkilərdən ayırsın. Bu prosesi, paketin göndərildiyi və çatdığı vaxtlar arasındakı intervalı ölçərək yerinə yetirir. WTCP, “pəncərə əsaslı” nəzarət əvəzinə “nisbət əsaslı” transmissiyaya nəzarət mexanizmini istifadə edir. Buna görə də rəqabət aparən əlaqələr müxtəlif *RTT* dəyərinə malik olsalar da ədalətli davranma bilməkdədir [20].

Bu protokolun əsas ideyası ondan ibarətdir ki, simsiz şəbəkələrdə mütəmadi baş verən paket itkilərinə görə TCP ötürmə normasını yarıya qədər endirməsinin qarşısı alınsın. Bu məntiq, qəbuledicinin bütün paketləri əldə etmək məsuliyyətini öz üzərinə götürdüyü alqoritm ilə çox oxşardır. Bəzi təsdiq mesajların uğursuz çatdırılmalarında, hansı paketlərin yenidən göndərilməli olduğuna göndərici qərar vermir. Əvəzində paketin yenidən göndərilməli olub olmadığını qəbuledicidən araşdırmasını tələb edir. Əlavə olaraq, göndəricinin ötürmə norması (*transmission rate*) qəbuledicinin rəyi (*feedback*) əsasında təyin edilir [21].

Problemlər və həlli yolları

Məqalədə aşağıdakı metodlar təklif edilmişdir:

A. Uc-uca (end-to-end) həllər:

- 1) Sürətli retransmissiya (FACK - Fast retransmission)
- 2) Seçməli təsdiqləmə (SACK - Selective Acknowledgement)
- 3) Freeze-TCP

B. Əlaqənin bölünməsi (*split-connection*) yanaşmaları:

- 1) Indirect TCP (I-TCP)
- 2) M-TCP (Mobile-TCP)

C. Proksi əsaslı (*proxy-based*) metodlar:

- 1) SNOOP protokolu
- 2) Elan edilmiş pəncərə idarəetməsi (*advertised window control*)
- 3) WTCP (Wireless TCP)

Aparılmış təhlil nəticəsində simsiz şəbəkələrdə sıx yaranan problemlər təyin edilmişdir və məqalədə təhlil edilmiş TCP varyasiyaların müqayisəli analizi aparılmışdır. Cədvəl 1-də sa-

dalanan problemlər və hər bir protokolun həmin problemin aradan qaldırılması üçün tələb olunan xüsusiyyətə malik olub olmadığı göstərilmişdir.

Cədvəl 1. Sımsız şəbəkələrdə sıx qarşılaşılan problemlər və tələblər

<i>Problemlər/Tələblər</i>	<i>SNOOP</i>	<i>Indirect TCP</i>	<i>M-TCP</i>	<i>Freeze</i>	<i>Wireless TCP</i>	<i>Sack</i>
Ara qovşaq tələbi	Var	Var	Var	Yoxdur	Yoxdur	Var
Şifrəli trafik idarəetməsi	Yoxdur	Yoxdur	Yoxdur	Var	Var	Yoxdur
Uzunmüddətli kəsinti i/e	Var	Bufer dola bilər	Var	Var	Yoxdur	Var
Sıx əlaqə qopmaları	Yoxdur	Məsrəfli <i>handoff</i>	Məsrəfli <i>handoff</i>	Var	Var	Var
Yüksək Bit Xətalrı Nisbəti (BER) idarəetməsi	Var	Var	Var	Yoxdur	Var	Var
Uc-uca TCP semantikasi	Var	Yoxdur	Var	Var	Var	Var
Ara qovşaqdan retranslyasiya	Var	Var	Yoxdur	Yoxdur	Yoxdur	Yoxdur
Kodda dəyişikliyi tələbi	Baza St.	Gönd. və Baza St.	Baza Stans-da	Qəb.Ed.	Gönd.&Qəb.	Gönd.

Göründüyü kimi, araşdırılmış birpilləli sımsız şəbəkə protokollarının heç birində verilmiş bütün problemlər aradan qaldırılmaz. Bəzilərinə tələblər qarşılanmış, bəzilərinə isə müxtəlif problemlər yarandıqda, ciddi şəkildə gecikmələr yaranır. Nəticəyə əsasən təhlil edilmiş protokolları müqayisə edərək alınmış analiz, gələcəkdə təklif ediləcək protokolların alqoritm və üsullarında böyük əhəmiyyət kəsb edəcəyi düşünülür.

Nəticə və gələcək tədqiqat planları

TCP protokolu sımsız kompyuter şəbəkələrində öz funksiyasını tam yerinə yetirə bilər. Xüsusilə də, paket təhvilə (*handovers*) prosesləri və sımsız rabitə kanallarının xəta meyilli (*error-prone*) olmaları birpilləli TCP sımsız şəbəkələrdə aşağı məhsuldarlıq göstərmələrinə səbəb olur. Çoxpilləli şəbəkələrdə isə bu problemlərə əlavə olaraq marşrut xətalrı (*route failures*), sıx kəsilmələr (*frequent breakdowns*) və mühit mübarizəsi (*medium contention*) problemləri TCP səmərəliliyinin azalmasına səbəb olaraq göstərilir [22].

Hər hansı bir protokolda mütləq mənfi cəhəd mövcuddur və, bugünə qədər təklif edilən bütün üsul və alqoritmlərə baxmayaraq, protokollardan heç biri bütün şəraitlərdə yüksək nailiyyət göstərə bilmir. Bu sahədə əhəmiyyətli miqdarda problemlərə hələ də həlli yolları tapılmamışdır.

Növbəti mərhələdə bu məqalənin təhlili nəticəsində təklif edilmiş həll metodları, elmi araşdırmalarda ən çox istifadə olunan NS (Network Simulator) vasitəsilə həyata keçirilməsi, və əldə olunan nəticələrin qrafiki və statistik müqayisəli təhlilinin verilməsi planlaşdırılmaqdadır.

ƏDƏBİYYAT

1. *Məqalə:* S.M. del Rey, "TCP - Transmission Control Protocol", Kaliforniya, RFC793, Sentyabr 1981
2. *Məqalə:* A. Pattanayak, "TCP in wireless and mobile networks: challenges and solutions", technical report, Mart 2013
3. *Məqalə:* C. Xiong, J.Yim, J. Leigh and T. Murata, "Energy-Efficient Method to Improve TCP Performance for MANETs", 2004

4. *Konfrans*: "Recent Trends in Networks and Communications: International Conferences", NeCoM, WiMoN, WeST, Chennai, Hindistan, İyul 2010
5. *Məqalə*: M. Georg, "A Survey of TCP Optimizations for Wireless Channels", 2006
6. *Konfrans*: H. Balakrishnan, V.N. Padmanabhan and R.H. Katz, "The effects of asymmetry on TCP performance", in: Proceedings of the IEEE Mobicom', Sentyabr 1997
7. *Məqalə*: S. Bhandarkar, N. Sadry, A. L. N. Reddy, N. Vaidya, "TCP-DCR: A novel protocol for tolerating wireless channel errors", 2003
8. *Konfrans*: S. Agrawal and S. Singh, "An experimental study of TCP's energy consumption over a wireless link", Proceedings of the Fourth European Personal Mobile Communications Conference, Vyena, Avstriya, 20-22 Fevral, 2001
9. *Məqalə*: R. Caceres and L. Iftode, "Improving the performance of reliable transport protocols in mobile computing environments," IEEE JSAC. Vol.19 No.7, İyul 2001
10. *Məqalə*: M. Mathis, J. Mahdavi, S. Floyd, A. Romanow, "TCP Selective Acknowledgement Options", RFC2018, Oktyabr 1996
11. *Məqalə*: S. Floyd, "Issues of TCP with SACK", technical report, Yanvar 1996
12. *Məqalə*: T. Goff, J. Moronski, D. S. Phatak and V. Gupta, "Freeze-TCP: A true end-to-end TCP enhancement mechanism for mobile environments", 2000
13. *Məqalə*: Ajay V. Bakre and B.R. Badrinath, "Implementation and Performance Evaluation of Indirect TCP", Mart 1997
14. *Məqalə*: Ajay V. Bakre, B.R. Badrinath, "I-TCP: Indirect TCP for Mobile Hosts", Oktyabr 1994
15. *Məqalə*: K. Brown, S. Singh, "M-TCP: TCP for Mobile Cellular Networks", İyul 1997
16. *Məqalə*: Chi Ho Ng, J. Chow and L. Trajkovic, "Performance Evaluation of TCP over WLAN 802.11 with the Snoop Performance Enhancing Proxy", 2003
17. *Məqalə*: S. Tiyyagura, R. Nutangi, Dr. P. Ch. Reddy, "An improved snoop for TCP Reno and TCP SACK in wired-cum-wireless networks", 2011
18. *Məqalə*: S. Pilosof1, R. Ramjee, D. Raz, Y. Shavitt, P. Sinha, "Understanding TCP fairness over Wireless LAN", 2003
19. *Məqalə*: X. Chen, H. Zhai, J. Wang, Y. Fang, "A Survey on Improving TCP Performance over Wireless Networks", 2005
20. *Məqalə*: R. Karunaharan and I. Matta, "WTCP: An Efficient Mechanism for Improving Wireless Access to TCP Services", 2002
21. *Məqalə*: S. Prasun et al., "WTCP: A Reliable Transport Protocol for Wireless Wide-Area Networks", 1999
22. *Məqalə*: M. Patel, N. Tanna, P. Patel, R. Banerjee, "TCP over Wireless Networks: Issues, Challenges and Survey of Solutions", 12 Noyabr, 2001